

POLÍTICA DE ACERVO E COLEÇÃO ICONOGRÁFICA DA FAU-USP

HOMEM DE MELO, Clara T.

FAU-USP

claratroia@gmail.com

ROZESTRATEN, Artur S.

FAU-USP

artur.rozestraten@usp.br

RESUMO.

A partir do estudo do acervo da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da FAU-USP, busca-se discutir seus critérios de preservação e as relações entre arquivos, memória e ensino, inserindo a consolidação desse acervo no contexto mais amplo de formação de arquivos de arquitetura no Brasil e no mundo, sobretudo a partir das revisões historiográficas dos anos 1980.

O acervo iconográfico da FAU-USP reúne ampla variedade de materiais - cartazes, diapositivos, fotografias, projetos, maquetes, publicações e vídeos - abrangendo as áreas de Arquitetura, Urbanismo e Design. Entre seus conjuntos, destacam-se cerca de cinquenta coleções de arquitetos brasileiros ou radicados no país, que preservam desenhos, croquis, registros fotográficos, correspondências e documentos administrativos. Esses materiais permitem traçar um panorama da produção arquitetônica e urbanística brasileira entre o final do século XIX e o XX.

Mais do que conservar projetos e desenhos, o acervo abriga múltiplas formas de representação da arquitetura, reconhecendo-as como expressões interdependentes da prática e do pensamento arquitetônico. Como coleção pública universitária, cumpre funções de ensino, pesquisa e extensão, afirmando-se como espaço de produção e institucionalização da memória.

O artigo também discute o atual processo de digitalização e a incorporação de artefatos nato-digitais, em consonância com a formulação da Política de Acervos da USP. Ao analisar o caso da FAU-USP, propõe-se refletir sobre o papel dos arquivos universitários na preservação e difusão da memória da arquitetura e na construção de uma iconografia arquitetônica.

Palavras-chave: ICONOGRAFIA, ACERVO, REPRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

As fontes primárias na historiografia da arquitetura sempre foram interpretadas a partir de determinadas lógicas, visões e contextos, de modo que os resultados de sua análise também carregam discursos e vieses específicos. No campo da arquitetura, essas fontes são múltiplas e, neste artigo, serão abordadas a partir do acervo salvaguardado pela Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Trata-se de um conjunto que reúne desenhos de projetos, coleções fotográficas, maquetes e documentos derivados da prática profissional, entendidos aqui não apenas como materiais de pesquisa para a história da arquitetura, mas também como produtos e processos projetuais em si. Esse conjunto é fundamental para traçar um panorama da produção arquitetônica, urbanística e de design entre o final do século XIX e o século XX e entende-se, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da FAU-USP, o entendimento de que tais coleções são inter-relacionadas, interdependentes e indissociáveis.

Uma coleção, parte do Acervo de uma Biblioteca de uma Universidade pública no Brasil, deve atender a uma certa demanda ou função social, mesmo que essa seja a de educação de futuros arquitetos, envolvendo o ensino, a pesquisa, a cultura e extensão universitária. Entende-se, portanto, que existem qualidades intrínsecas a esses documentos e a seus enunciados que os tornam relevantes e formadores de opinião e de atuação arquitetônica. Neste sentido, a Universidade torna-se não somente uma instituição de ensino, mas também uma instituição de referência, em que instituições buscam adquirir representações das obras aclamadas pela historiografia e do cânone arquitetônico, ao mesmo tempo que colaboram ativamente na manutenção desses discursos.

Nesse sentido, a atual discussão em torno da Política de Acervos da USP, iniciada em 2022, revela-se central, pois estabelece diretrizes decisivas para o desenvolvimento e a preservação desses conjuntos.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de reconhecer tais materiais não como registros estáticos, mas como elementos dinâmicos, capazes de alimentar interpretações em constante transformação sobre a trajetória da arquitetura. Essa perspectiva permite articular uma revisão historiográfica que, ao mesmo tempo, projete caminhos para o futuro da documentação arquitetônica e da construção de sua memória.

Entre os elementos que compõem um acervo de arquitetura destaca-se o papel dos desenhos e projetos de arquitetura. Utilizados como documentos históricos, esses registros sustentaram narrativas eurocêntricas de progresso, reforçando manifestações hegemônicas da arquitetura.

Essa seleção do desenho técnico enquanto imagem representativa da arquitetura também restringe a iconografia arquitetônica àquelas arquiteturas construídas dentro do circuito formal da construção civil e apesar da historiografia da arquitetura e da prática profissional de desenvolvimento arquitetônico ter adotado uma lógica normativa - com plantas, cortes e elevações - enquanto forma de comunicação e representação espacial na disciplina, a possibilidade de compor uma verdadeira iconografia dos modos de construir, é convocar outras referências e artefatos, para além da disciplina. Outros elementos do Acervo, por sua vez,

podem contribuir decisivamente nesse sentido, em que fotografias, modelos, vídeos e objetos ampliam essa representação iconográfica.

2. PANORAMA DAS COLEÇÕES DE ARQUITETURA

A coleção escolhida por seu potencial mobilizador do debate foi a Coleção de Projetos da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo. Criada em 1948, junto com a Faculdade, e enquanto braço estruturante do projeto de ensino, a Biblioteca abrigava aquele material o qual julgava-se dar apoio para o ensino de arquitetura, tal como livros, mapas e documentos. Em 1965, após a morte precoce de Carlos Barjas Millan (1927-1964), arquiteto que já havia se consolidado como expoente da arquitetura moderna paulista, a família decidiu oferecer para a FAU-USP todo o material de desenvolvimento de projeto do arquiteto. A partir dessa doação, começa a se consolidar a ideia da Biblioteca enquanto salvaguarda da memória. As coleções de desenhos conduziram, em 1970, à criação da Seção de Projetos - a qual passou a integrar o organograma da biblioteca somente em 1985.

O acervo iconográfico da FAU insere-se em um contexto mais amplo de debates e de formação de coleções, tanto em escala internacional quanto na América Latina e no Brasil. Nesse cenário, a criação da Câmara Setorial de Arquivos de Arquitetura e Engenharia pelo CONARQ, em 1991, foi decisiva: ao instituir um fórum permanente de discussão, passou a orientar a definição de normas e metodologias arquivísticas específicas.

Grosso modo, coleções de arquitetura se organizam de duas formas principais: ou via institutos particulares, normalmente concebidos em vida por seus autores ou postumamente por seus familiares; ou como instituições de ensino criadas com intuito específico da formação profissional, pesquisa, conservação e difusão de memória da arquitetura. As coleções fruto da preservação pelos próprios arquitetos e seus escritórios também são fenômeno recente e dependeram de uma consciência particular desses personagens. Logo, muitos acervos formaram-se como uma operação de armazenamento, sem implicação alguma de uma tarefa adequada de acondicionamento e catalogação. Tardou, portanto, a existir uma consciência coletiva acabada do valor documental desses materiais de desenvolvimento arquitetônico, ou seja, seu reconhecimento como arquivos que detêm informações do processo de produção da arquitetura, e não apenas de sua forma acabada.

No Brasil, as fundações privadas têm desempenhado papel central na preservação da produção arquitetônica de grandes nomes. Entre elas, destacam-se a Fundação Oscar Niemeyer, criada em 1988 no Rio de Janeiro; o Instituto Virgínia e Vilanova Artigas (IVVA), fundado em 1999 como Fundação Vilanova Artigas, extinto em 2008 e recriado em 2020; e o Instituto Bardi, criado em 1990 por Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi. Associações profissionais também mantêm arquivos relevantes. O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) inaugurou em 1998 o Centro de Documentação e Pesquisa, em Brasília, além de preservar, em sedes regionais como a de São Paulo, atas, relatórios técnicos, fotografias e produções audiovisuais. A Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP), fundada em 1982, mantém acervo dedicado aos profissionais da área.

As universidades constituem outro eixo fundamental, seja por meio de doações, seja pela guarda da produção pedagógica. Exemplos como a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da UFRJ - sob a guarda do Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) - reúnem importantes acervos.

No âmbito latino-americano, esforços semelhantes buscaram criar arquivos desvinculados da lógica colonial como o CEDODAL (Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana), fundado em 1995 em Buenos Aires. Em 2008, a RELARQ (Rede Latino-americana de Acervos de Arquitetura e Urbanismo) foi formalizada em seminário realizado na UFMG em parceria com o CEDODAL, firmando protocolo de cooperação entre dezenas de instituições.

Em escala internacional, diversos centros reúnem coleções arquitetônicas de referência. O DOCOMOMO, criado em 1990, promove a preservação da arquitetura moderna em rede global com atuação também no Brasil. O Canadian Center for Architecture (CCA), de 1979, consolidou-se como espaço de difusão de acervos. Já em Portugal, a Casa da Arquitectura, em Matosinhos, assumiu papel de destaque ao gerir três acervos principais, conciliando conservação e difusão museológica.

Nesse contexto, a experiência da FAU-USP surgiu de maneira bastante pioneira e enfrenta hoje desafios comuns a tantas outras GLAMs (Galleries, Libraries and Museums) do mundo tendo que debater e aprimorar suas práticas e políticas em meio à transformação constante do entendimento dos acervos.

3. PASSADO E PRESENTE DO ACERVO DA FAU-USP

Em 1968, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi transferida para o Edifício Vilanova Artigas, no Campus Butantã da Cidade Universitária, e um pouco antes desta mudança, em 1965, recebeu a doação da Coleção de Carlos Millan. Na década de 1970, portanto, contando com mais espaço físico e com a reformulação do Programa Político Pedagógico da Faculdade, a Biblioteca passou formalmente a constituir o acervo do Setor de Projetos Originais de Arquitetura.

Desde 1985 a Seção de Projetos tornou-se parte integrante do organograma da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo.

Manter esse material implica em diversos investimentos, como por exemplo a criação do setor de preservação em 1993, coordenado pelas conservadoras Lisely Salles de Carvalho Pinto e Maria Satiko Matsuoka, e reformas em 1998 e 2005 que estabeleceram a área para a seção de projetos.

Atualmente, as coleções sob a responsabilidade da Biblioteca estão reservadas junto à Seção de Materiais Iconográficos, assim denominada em 2014. Tal acervo de projetos conta com 51 coleções, das quais 46 estão listadas na plataforma de acervos da biblioteca⁹.

Um portal para a difusão dos acervos foi estabelecido entre 2019 e 2022 como esforço para atender às demandas de consulta de pesquisadores internos e externos à Faculdade. As plataformas iconográficas institucionais vêm ganhando espaço nesse processo, consolidando-se como tema central de debate e reflexão sobre o acesso e a gestão dos acervos.¹⁰

A tabela a seguir apresenta todos os projetos que atualmente¹¹ fazem parte do Acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design, dentro das Coleções da Seção Técnica de Materiais Iconográficos.

Título da coleção	Data de entrada	Conteúdo Principal	Cobertura temporal da coleção	Consta na plataforma	Descrição da catalogação
Abelardo Reidy	1981	Arquitetura e Planejamento Urbano	≈ 1940-1970	SIM	Parcialmente catalogada
Abraão Sanovicz	2003 /2013	Arquitetura e Planejamento Urbano	≈ 1960-1990	SIM	Parcialmente catalogada
Alexandre e Laís Wollner	2021	Projetos de design, identidade e comunicação visual.	sem informação	NÃO	Em processo de inventário
Arnaldo Furquim Paoliello	2020	Arquitetura e Planejamento Urbano	sem informação	NÃO	Em processo de inventário
Bruno Simões Magro	2018	Projeto de Arquitetura	≈ 1930-1960	SIM	Totalmente catalogada
Carlos Ekman	1982	Projeto de Arquitetura	≈ 1890-1930	SIM	Totalmente catalogada
Carlos Millan	1965	Projeto de Arquitetura	≈ 1940-1960	SIM	Totalmente catalogada
Cauduro Martino Arquitetos Associados	2018	Projetos de design, identidade e comunicação visual.	≈ 1960-2000	SIM	Inventariada e parcialmente catalogada
David Libeskind	2014	Projeto de Arquitetura	≈ 1950-1990	SIM	Totalmente catalogada
Eduardo Kneese de Mello	1995	Projeto de Arquitetura	≈ 1960-1980	SIM	Parcialmente catalogada
Eduardo Corona	2002	Projeto de Arquitetura	≈ 1940-1970	SIM	Parcialmente catalogada
Eduardo de Almeida	2018	Projeto de Arquitetura	≈ 1950-2010	SIM	Parcialmente catalogada
Elisário da Cunha Bahiana	1975/ 1985	Projeto de Arquitetura	≈ 1920-1970	SIM	Totalmente catalogada
Escritório Técnico de Construções	1994	Projeto de Arquitetura	década 1920	SIM	Totalmente catalogada

Siciliano & Silva					
Forte & Ciampaglia	2003/ 2007/ 2009/ 2017	Projeto de Arquitetura	≈ 1940-2000	SIM	Parcialmente catalogada
Fracisco Ramos de Azevedo	1983	Projeto de Arquitetura	≈ 1870-1990	SIM	Totalmente catalogada
Giancarlo Palanti	1989	Projeto de Arquitetura	≈ 1940-1970	SIM	Totalmente catalogada
Gregori Warchavchik	1982/ 1983	Projeto de Arquitetura	≈ 1920-1960	SIM	Totalmente catalogada
Hernani do Val Penteadó	1989	Projeto de Arquitetura	≈ 1920-1970	SIM	Totalmente catalogada

Ícaro de Castro Mello	2019	Projeto de Arquitetura	≈ 1940-1980	SIM	Coleção de projetos: totalmente catalogada; demais documentos a inventariar
Jacques Pilon	1988	Projeto de Arquitetura	≈ 1930-1990	SIM	Parcialmente catalogada
Jayme Fonseca Rodrigues	1996	Projeto de Arquitetura	≈ 1930-1940	SIM	Parcialmente catalogada
João Batista Villanova Artigas	2024 ¹²	Projeto de Arquitetura e Planejamento Urbano	≈ 1930-1980	SIM	Totalmente catalogada
João Clodomiro Browne de Abreu	s/d	Projeto de Arquitetura e Planejamento Urbano	≈ 1950-1990	SIM	Totalmente catalogada
João Walter Toscano	1995/2015	Projeto de Arquitetura e Planejamento Urbano	≈ 1990-2010	SIM	Parcialmente catalogada
Joaquim Guedes	s/d	Projeto de Arquitetura e Paisagismo	≈ 1950-1980	SIM	Parcialmente catalogada
Jon Maitrejean	2021	Projeto de Arquitetura	sem informação	NÃO	Em processo de inventário

Jorge Wilhelm	1997	Projeto de Arquitetura	≈ 1970-1980	SIM	Parcialmente catalogada
José Augusto e José Carlos Bellucci	s/d	Projeto de Arquitetura	década 1990	SIM	Parcialmente catalogada
José Cláudio Gomes	2009	Projeto de Arquitetura	≈ 1950-1990	SIM	Totalmente catalogada
Júlio Roberto Katinsky	1995	Projeto de Arquitetura e mobiliário	≈ 1950-1980	SIM	Totalmente catalogada
Marcello Accioly Fragelli	1998	Projeto de Arquitetura e Planejamento Urbano	≈ 1950-1960	SIM	Totalmente catalogada
Michel Bernard Jean Arnoult	2017	Projeto de mobiliário	≈ 1990-2010	SIM	Em processamento técnico
Olavo Franco Caiuby	s/d	Projeto de Arquitetura	≈ 1920-1950	SIM	Totalmente catalogada
Oswaldo Arthur Bratke	1997	Projeto de Arquitetura	≈ 1930-1980	SIM	Coleção de projetos: totalmente catalogada;
Paulo Sergio Souza Silva	2021	Sem informação	sem informação	NÃO	Em processo de inventário
Philipp Lohbauer	1980	Projeto de Arquitetura	≈ 1940-1960	SIM	Totalmente catalogada
Rino Levi	1972-98	Projeto de Arquitetura	≈ 1920-1990	SIM	Totalmente catalogada
Roberto Coelho Cardozo	1981	Projeto paisagístico	≈ 1940-1990	SIM	Totalmente catalogada

Roberto José Goulart Tibau	2005	Projeto de Arquitetura	≈ 1950-1990	SIM	Totalmente catalogada
Rodrigo Brotero Lefèvre	1998	Projeto de Arquitetura	≈ 1960-1970	SIM	Totalmente catalogada

Roger Zmekhol	1980	Projeto de Arquitetura	≈ 1950-1970	SIM	Totalmente catalogada
Rosa Kliass	1998	Projeto paisagístico e urbano	≈ 1950-1990	SIM	Totalmente catalogada
Rubem Martins	2008	Projetos de design, identidade e comunicação visual.	≈ 1950-2000	SIM	Totalmente catalogada
Samuel e Christiano das Neves	1985-86	Projeto de Arquitetura	≈ 1890-1990	SIM	Totalmente catalogada
Telésforo Giorgio Cristófani	2014	Projeto de Arquitetura	≈ 1960-1990	SIM	Parcialmente catalogada
TEUBA	2021	Projeto de Arquitetura	sem informação	NÃO	Em processo de inventário
Victor Dubugras	1994	Projeto de Arquitetura	≈ 1890-1910	SIM	Totalmente catalogada
Waldemar Cordeiro	1980	Projeto paisagístico e urbano. Obra artística.	≈ 1950-1960	SIM	Totalmente catalogada

Tabela 01: Coleções da Seção de Materiais Iconográficos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo.

Necessário apontar que das 51 coleções incorporadas no acervo até o momento, apenas duas correspondem a produções de mulheres, sendo essas as coleções de Rosa Kliass e do escritório de arquitetura TEUBA, escritório dirigido pelas arquitetas Rita de Cassia Alves Vaz e Christina de Castro Mello. O tema do gênero na construção da memória arquitetônica não foi tema do presente artigo¹³.

4. AS POLÍTICAS DE ACERVO

O arquivo atua não só como repositório de memórias, mas como agente ativo na construção do imaginário arquitetônico. Reconhecer esse papel é fundamental para ampliar o debate sobre políticas de preservação e gestão de acervos, orientando sua interpretação e futuro.

Essa discussão se torna ainda mais complexa quando considerada em diálogo com a indústria cultural, que atua como agente fundamental na circulação e valorização desses acervos e de suas imagens. Ao transformarem-se em produtos de consumo, os arquivos arquitetônicos exigem dos arquitetos e das instituições uma postura crítica, capaz de equilibrar a preservação cultural com uma reflexão atenta sobre os modos de uso e apropriação desses materiais na contemporaneidade.

O acervo da FAU-USP, tomado como objeto de referência neste estudo, reúne principalmente coleções e artefatos produzidos ao longo do século XX, sendo o desenho à mão o principal elemento preservado. Associado ao ato de desenhar como técnica e procedimento, esse tipo de produção está intrinsecamente vinculado a um suporte material, tornando-se um objeto físico e manipulável, ao mesmo tempo em que constitui um registro direto do processo projetual. Nesse sentido, a interação presencial com os documentos assume relevância singular, pois, diferentemente dos desenhos digitais, a mediação por tela pode alterar a experiência de consulta, ocultando aspectos fundamentais como textura, intensidade do traço e eventuais rasuras.

Arquivos e acervos normalmente estão relacionados a uma vertente de conservação, enquanto os museus associam-se à difusão e as bibliotecas à pesquisa. Ocorre, no entanto, em certos(as) institutos/instituições uma sobreposição das três funções. Ana Maria Camargo irá nomear essa fusão de Centros de Memória, mas tal como Castriota¹⁴, reconhece que o foco vem sendo deslocado gradativamente da questão da guarda para os desafios do acesso e difusão, questão que esbarra diretamente com o tema da digitalização do material. Com os avanços tecnológicos, intensificados pela pandemia de COVID-19, as instituições que custodiam esses acervos passam a ser compreendidas não apenas como guardiãs, mas sobretudo como gestoras de sistemas de informação. A digitalização e mesmo a popularização da Internet também aparecem como uma expansão, com potencial de crescimento, na difusão desses materiais.

A interseção entre conservação, difusão e pesquisa evidencia o potencial dos arquivos como espaços de formação. Universidades frequentemente recebem esses materiais, já que sua estrutura se apoia no tripé ensino, pesquisa e extensão. Preservar tais acervos é fundamental não apenas pelos valores que carregam, mas também por funcionarem como uma verdadeira “vitrine” do conhecimento arquitetônico produzido. No entanto, persiste um descompasso entre esse potencial formativo e a efetiva abertura dos espaços de preservação à comunidade, o que limita o acesso e enfraquece a conexão de futuros arquitetos com as possibilidades oferecidas por um acervo de arquitetura.

Compreendeu-se também que as coleções abrangem, e devem continuar abrangendo, as diversas formas de representação arquitetônica, incluindo fotografias, modelos físicos, entre outros, mas que também é necessário repensar e propor novas maneiras e métodos de recolhimento de material, exatamente como forma de ampliar o debate e o entendimento da produção da arquitetura no Brasil e internacionalmente, sem restringir o debate aos documentos e materiais já existentes, reforçando um discurso canônico.

É necessário aprofundar o debate para verificar maneiras que garantam a preservação dos milhares de arquivos que compõem o acervo atualmente, mas que permitam e incentivem investigações e estudos que possam verdadeiramente promover leituras que ampliem o debate arquitetônico, e eventualmente acrescente a este imaginário da arquitetura.

Apesar de representarem algo externo a eles, os arquivos em si ganharam valores próprios. Desde um valor de mercado e de expressão artística e gráfica, mas também este valor de pesquisa que se relaciona ao processo de desenvolvimento arquitetônico, à organização do trabalho relacionado ao exercício da arquitetura, e às transformações sociais que podem ser interpretadas naqueles documentos.

Esses aspectos contribuem para a construção de um imaginário arquitetônico, no sentido que as imagens e ideias associadas ao desenvolvimento do projeto partem desses objetos reais - sejam eles a arquitetura em si, ou sua representação - e constroem um saber, seja academicamente ou profissionalmente, e voltam a se manifestar em ideias e imagens que serão novamente projetadas e futuramente materializadas, em uma dinâmica cíclica. Ou seja, o desenvolvimento de projeto expresso nestes documentos é também o lastro da transmissão de conhecimento em arquitetura.

No momento em que este artigo se insere, desenvolvem-se na FAU-USP debates em torno do Centro Iconográfico de Arquitetura, Urbanismo e Design (CIAUD), que pressupõe a construção de um novo edifício para abrigar, possivelmente, o acervo e as coleções aqui apresentadas, hoje abrigadas no edifício Vilanova Artigas. Concomitantes a isso, ocorre a elaboração da Política de Acervos da USP. Este documento, uma vez instituído, assumirá papel normativo e orientador, incidindo não apenas sobre os acervos aqui debatidos, mas também sobre aqueles que vierem a ser constituídos futuramente. Observa-se, entretanto, uma ausência de atenção em relação aos acervos digitais, que progressivamente assumem relevância como artefatos fundamentais para compreender o desenvolvimento arquitetônico do século XXI.

Frente a isso, o debate da preservação e ampliação dos acervos tornou-se incontornável, tanto em um sentido de incorporação de documentos arquitetônicos contemporâneos que paulatinamente se tornarão vestígios de uma produção nato-digital, quanto, por outro lado, uma oportunidade de revisão da forma que o processo de seleção dos arquivos de coleção ocorreram, restringindo a iconografia arquitetônica à aqueles arquitetos e obras pré-determinados pela historiografia.

NOTAS E CITAÇÕES

1. MARQUES apud CASTRIOTA, Leonardo Barci. *Arquitetura e Documentação: Novas perspectivas para a história da arquitetura*. 1. ed. São Paulo: AnnaBlume, 2011.
2. Bruno Zevi, *Saber ver a Arquitetura*, 1996.
3. Claudio Muniz Viana. *Da concepção ao projeto de execução: a gênese documental dos arquivos de arquitetura*. Ponto de Acesso, v. 9, n. 2, p. 123-155, 2015.
4. Ramón Gutierrez, *Os arquivos de arquitetura no contexto latino americano*. In: CASTRIOTA, Leonardo Barci. *Arquitetura e Documentação: Novas perspectivas para a história da arquitetura*. 1 a ed. São Paulo, AnnaBlume, 2011.
5. Leonardo Barci Castriota, *Simpósio Temático: Rede Latino-Americana de Acervos de Arquitetura (RELARQ): as dimensões do arquivo*. 2010., p. 09.
6. Disponível em: https://casadaarquitectura.pt/ficheiros/galeria/estatutos_ca_5fc12b6857f1c.pdf
7. Mais informações disponíveis em: <https://www.indicedearquitetura.fau.usp.br/page/inicio>
8. As coleções podem ser consultadas em: <https://www.acervos.fau.usp.br/page/colecoes>
9. O debate pode ser consultado no livro: ROZESTRATEN, Artur. *Poéticas dos lugares: entre a hegemonia e a autonomia radical das imagens – uma reflexão crítica sobre iniciativas iconográficas institucionais WEB e experiências sensíveis em Lyon e em São Paulo*. Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2020.

10. Tabela atualizada em Março de 2025.
11. A coleção Artigas está sob guarda da FAU desde a década de 1990. Após a marca do centenário de Artigas em 2015 iniciou-se um processo de institucionalização da doação, que se concretizou em 19 de junho de 2024.
12. O assunto foi abordado no artigo MELO, Clara Troia Homem de. AUTORIA E COLABORAÇÃO: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE MULHERES E CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA.. In: Anais do ArquiMemória 6: Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado. Anais...Salvador(BA) SENAI CIMATEC, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/1502071.2024-1>
13. Leonardo Barci Castriota. Arquitetura e Documentação: Novas perspectivas para a história da arquitetura. 1. ed. São Paulo: AnnaBlume, 2011.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) - Processo número 303176/2024-5.

REFERÊNCIAS

- BRITO, Gisele Ferreira de. Acervo iconográfico da FAUUSP: desafios e perspectivas. Arquivos, Memórias da Cidade, Historiografias da Arquitetura e do Urbanismo, 2021.
- CAMARGO, Ana Maria; GOULART, Silvana. Cada coisa em seu lugar: Arquivos, Bibliotecas e Museus. In: Centros de memória: uma proposta de definição. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2015. p. 17-32.
- CASTRIOTA, Leonardo Barci. Arquitetura e Documentação: Novas perspectivas para a história da arquitetura. 1. ed. São Paulo: AnnaBlume, 2011.
- COSTA, Eduardo. Mudanças epistemológicas na arquitetura: Entre arquivos, exposições e publicações. Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 34, nº 72, p. 129-147, jan.-abr. 2021. DOI: 10.1590/S2178-149420210107.
- LIRA, J.; DELECAVE, J.; PRÓSPERO, V.; FIAMMENGHI, J. Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 29, p. 1-31, 2021. DOI: 10.1590/1982-02672021v29e53.
- MARQUES, Eliana de Azevedo. A seção técnica de materiais iconográficos da biblioteca da fauusp: origem e história. Arquivos, memórias da cidade, historiografias da arquitetura e do urbanismo, 2021.
- ROZESTRATEN, Artur. Sobre o desenhar: Uma revisão crítica, metodológica e experimental do estudo do desenho pelo desenhar. 246.05, Ano 21, Novembro 2020. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/21.246/7956>
- SILVA, Joana Mello de Carvalho e. Um acervo, uma coleção e três problemas: a Coleção Jacques Pilon da Biblioteca da FAUUSP. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 24, n. 3, p.45-70, 2016. DOI: 10.1590/1982-02672016v24n0302.
- VIANA, Claudio Muniz. Da concepção ao projeto de execução: a gênese documental dos arquivos de arquitetura. Ponto de Acesso, v. 9, n. 2, p. 123-155, 2015.

BIOGRAFIA

CLARA TROIA HOMEM DE MELO

Arquiteta e Urbanista graduada pela FAU-USP (2018). Mestra (2025) pelo programa de Pós-graduação da FAU-USP.

ARTUR ROZESTRATEN

Professor Titular FAU-USP, bolsista produtividade CNPq. Coordenador do Projeto Temático FAPESP Experiência Arquigrafia 4.0